

СИРЛИ САНДИҚ ТИЛСИМОТИ

Дилфуза ЖЎРАЕВА

Сурхондарё вилоят давлат архиви директори

Аннотация: Бугунги дунё бўйича глобаллашув жараёнлари тобора кенг қамров олаётган бир даврда, ҳар қандай давлатнинг интеллектуал салоҳиятини намоён этишда муҳим бўлган ҳисобланадиган архивларнинг аҳамияти сезиларли даражада кучайиб бормоқда. Ҳозирги кунда Халқаро архивлар Кенгаши томонидан турли минтақалар архивларининг тарихи, фаолияти, соҳадаги илғор тажрибаларни кенг кўламда тарғиб этиш ҳамда жамиятнинг ахборот олишга бўлган эҳтиёжини қондириш билан бирга, архив ҳужжатлари сақловини тўғри ва самарали ташкил этишга қаратилган муҳим тадбирлар амалга оширилмоқда.

Калит сўз: Тарих, халқ, қутлуғ, жамият, миллат, инсон, қадрият.

ЮНЕСКО халқаро ташкилотининг “Жаҳон хотираси” Дастури доирасида жаҳонда ноёб ҳужжатли меросга эга бўлган архивларни аниқлаш ва махсус рўйхатга киритишда архив иши тарихига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Чунки Ўзбекистон архив соҳаси бўйича кўп асрлик тарихга эга. Шунинг учун ҳам мамлакатимизда архив ишини такомиллаштириш ҳамда янада ривожлантириш ишларига давлат сиёсати даражасида қаралмоқда, соҳада туб ислохотлар амалга оширилиб, архив ишини юритишнинг меъёрий-ҳуқуқий асослари яратилган, архивларнинг моддий техника базаси йилдан-йилга мустаҳкамланиб бормоқда[1]. Бугунги кунда архивларга “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси” да белгилаб қўйилганидек, илмий-маърифий муассаса сифатида қаралмоқда.

Мамлакатимизда архив тизимини янада такомиллаштиришнинг истиқболли йўналишларини белгилашга қаратилган назарий-амалий тавсиялар ишлаб чиқиш имконини яратади. Ўзбекистон Республикасининг “Архив иши тўғрисида”ги Қонуни (2010), Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 21 мартдаги 1730-сон “Замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори, 2017 йил 7 февралдаги 4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги фармони, 2017 йил 30 июндаги ПҚ-3105-сон “Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ҳузурида Ўзбекистоннинг энг янги тарихи бўйича Жамоатчилик кенгаши фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги қарори, Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 30 октябрдаги 482-сон “Архив иши бўйича меъёрий ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида”ги, 2008 йил 26 августдаги 194-сон “Ўзбекистон Республикасида архив ишини янада ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги, 2012 йил 5 апрелдаги 101-сон “Ўзбекистон Республикасида архив ишини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги қарорлари ва соҳага тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда муҳим аҳамият касб этади[2].

Ўзбекистон Республикасида фан ва технологиялар ривожланишининг “Жамиятни ислоҳ этиш ва модернизациялаш жараёнида миллий, адабий, тарихий ва диний қадриятлар, миллий ғоя, эстетик-бадий тарбия, санъат, моддий ва номоддий маданий мерос, миллий давлатчилик тарихини тадқиқ этиш” йўналиши доирасидаги масалаларни тадқиқ этиш устувор вазифа қилиб олинган. Чунки бугунги кунгача дунё архивларини ўрганиш, уни манбашунослик нуқтаи назаридан қаралган ҳолда баҳолашга бағишланган илмий тадқиқотлар жаҳоннинг етакчи илмий марказлари ва олий таълим муассасаларида, жумладан[3], АҚШ, Корея давлатларида, Бутунроссия ҳужжатшунослик ва архив иши илмий тадқиқот институтида, Россия давлат гуманитар университетининг Тарих-архив институтида, Ўзбекистон Миллий университетида, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институтида олиб борилмоқда. Архив манбашунослиги, ҳужжатшунослик, архившуносликка оид тадқиқотлар натижасида бир қатор илмий хулосалар олинган:

архивлар тизими, уларда сақланаётган қадимги шарқ, хусусан, форс, араб ва чигатой тилларидаги ноёб архив ҳужжатлари аниқланиб, шарқ мамлакатларининг ижтимоий тарихи ёритиб берилган. Марказий Осиё тарихига доир архив манбашунослигини ривожлантириш, давлат ва идоравий архивларда сақланётган кам ўрганилган ҳужжатларни аниқлаш ва илмий истеъмолга киритиш, ҳужжатларнинг ички ва ташқи тузилиш хусусиятлари каби масалалар илмий асосланган[5];

совет давридаги архив ишини марказлаштириш сиёсатининг салбий оқибатлари, архивларнинг “ёпиқ” муассасаларга айлантирилганлиги ва мустақил фаолияти чекланганлиги олиб борилган кўплаб илмий изланишларда ўз ифодасини топган[6].

Сурхондарёда давлат архиви шаклланишининг илк ривожланиш босқичларида давр манзаралари қаламга олинган. Чунки ҳар қандай давлатнинг, яъни маълум бир мамлакат ҳудудида яшаётган миллатлар ва халқларнинг катта ёки кичиклигидан қатъий назар, ўз тарихи ва асрлар оша яшаб келаётган анъаналари, удум ҳамда маросимлари, миллат тарихида ёрқин из қолдирган улуғ шахслари бўлади. Тарихий воқеаларга ва шахсларга, бирор мамлакат ёки халқлар ҳаётида рўй берган оламшумул воқеаларга оид барча аниқ маълумотлар архивларда сақланади[23].

Қиёсий тарзда айтиш мумкинки, одамлар хотираларида сақланувчи ёдномалар, эсдаликлар тилдан-тилга кўчиб юради, лекин асл моҳиятини сақлаб қолса-да, талқин ва тушуниш жиҳатидан ўзгариб, тўлдирилиб ва қўшимчалар киритилган ҳолда бойитилиб, авлодлардан-авлодларга ўтиб боради[7].

Тарих силсиласида нима ва қачон содир бўлган бўлса, ўша ҳолича асл маълумот сифатида сақланиб туради. Шу нуқтаи назардан қараганда, архивлар нафақат бебаҳо хазина, балки асл ва ишонарли ҳужжатлар сақланадиган, гарчанд, тилсиз-забонсиз бўлса-да, вақти келганда асло рад этиб бўлмайдиган холисона шохидлик бера оладиган ҳужжатларни, турли маълумотларни ўз бағрида асрайдиган муҳим маълумотхона вазифасини ҳам ўтайди⁶. Чунки давлат архивлари нафақат ҳужжатларни сақловчи хазина, балки ҳужжат сифатида сақланиб қолган воқеа ҳамда

ходисалар кечган юрт манзаралари, тарихий аҳамиятга молик жойларнинг пайдо бўлиши, одамзот яшайдиган обод манзилларга айланиши, ёки босқинчилик ва қирғинбарот урушлар натижасида кулхонага айланган жойлар тўғрисида ҳам аниқ тасаввурлар пайдо бўлишида муҳим аҳамиятли саналади[8].

Сурхон воҳасига тегишли воқеа ва ҳодисалар, воҳанинг ўзига хос бетакрор манзаралари архив фондларидаги ҳужжатларда, энг муҳими, давр ва замонлар кўзгусидан қаралиб сақланиб келинган. Манзараларни, тарихий ҳақиқатлар бор бўйича тўғри тасвирланган[24].

Хусусан, мамлакатимиз мустақилликка эришгач, Ўзбекистон миллий тарихини янги нуқтаи назар ва замонавий билим асосида қараган ҳолда илмий жиҳатдан пухта тадқиқ этишга, шонли тарихимизнинг мозийда қолиб кетган саҳифаларига янги руҳ ҳамда дунёқараш билан қаралган[9].

Чунки давлатимиз тарихини холисона ўрганишда ва бугунги кунда биз бутунлай янги таърифлар асосида шакллантираётган фуқаролик жамиятини қуришда бебаҳо хазина вазифасини ўтовчи архивларнинг ўрни ва роли беқиёс бўлмоқда. Давлат архивларини мукамал ташкил этиш ишларига давлат сиёсати даражасида қаралаётганлиги эътиборга молик иш¹⁰. Бу ҳақда тегишли маълумотлар сақланиб қолган. Ўша ҳужжатларнинг бирида келтирилишича, 1918 йилнинг 1 июнида бутун дунё йўқсиллари дохийси сифатида ном қозонган В.Ленин “Архивларни қайта ташкил этиш ва марказлаштириш тўғрисида”ги декретга имзо чеккан[10].

Хусусан, бугунги кунда давлат архивларида сақланаётган ҳужжатларга асосланиб айтадиган бўлсак, бу борадаги ишлар асосан, 1918 йилдан, Шўролар ҳокимияти тепасига келгач, тартибга солина бошлаганлигини кўриш мумкин. Шундан сўнггина архивлар халқ мулкига айлантирилган. Чунки бунга қадар барча қимматли ҳужжат ҳамда маълумотлар подшоҳларга, Ўзбекистонда эса асоан Бухоро амири, бошқа музофотларни бошқарган хонларга тегишли бўлган ёпиқ ҳужжатхоналарда сақланган ва оддий одамлар улардан фойдаланиш имконига эга бўлишмаган[25].

Сурхон воҳаси Бухоро амирлиги тасарруфида бўлганлиги боис, вилоятга доир барча ҳужжатлар амирга тегишли девонхонада жамланган. Юқорида айтиб ўтилган декрет асосида Туркистон Республикаси Марказий Ижроия Кўмитаси 1919 йилнинг 5 ноябрида “Архив ишини қайта қуриш ва марказлаштириш тўғрисида” қарор қабул қилган”.

Декрет ва қарор қабул қилингандан сўнг, орадан бир неча йил ўтгач, Ўзбекистоннинг бошқа ҳудудларида бўлгани каби, Сурхондарёда ҳам архив ишларини ана шу ҳужжатлар асосида қайта ташкил этишга киришилди[11].

Яъни, бу пайтга қадар мамлакатда мавжуд бўлган барча архивларни марказлаштириш ишлари бошланганди. Чунки Шўролар ҳокимияти ўрнатилганидан ва юқорида эслатиб ўтилган декрет ҳамда унга асосланган қарор қабул қилингандан кейин ҳам барча ҳужжатлар идоравий архивларда сақланиб келинганди. Шу ўринда, республикамиз миллий архив тизимига бевосита ижтимоий-сиёсий воқеликлар ўз таъсирини ўтказганлиги масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратиш лозим. Айниқса,

Ўрта Осиё республикаларида миллий чегараланиш сиёсати ўтказилиб, натижада, Ўзбекистон ССРни ташкил этишга киришилди. Яъни, бу пайтга қадар мамлакатда мавжуд бўлган барча архивларни марказлаштириш ишлари бошланди. Чунки Шўролар ҳокимияти ўрнатилганидан сўн ҳам барча ҳужжатлар бир неча йиллар давомида идоравий архивларда сақланиб келинди[12].

Ўзбекистон ССР ташкил топгандан сўнг, 1925-1926 йилларда жойлардаги худудий ижроия кўмиталар қошида архив бюрolari ташкил этилганлиги, йигирманчи асрнинг 30-йилларида мамлакатимизда архив тизими шакллана бошлаганлиги, 1930 йил 9 апрелда республика МИК Президиуми Марказий архив иши бошқармасини Марказий архив бошқармасига айлантириш тўғрисида қарор қабул қилганлиги, ушбу бошқармада жамланган ҳужжатлар мазмуни ва даврига кўра, Октябрь революцияси Марказий давлат архиви ва Марказий давлат тарих архивлари ўртасида тақсимланиб, тарқатилганлиги илмий жиҳатдан тадқиқ этилган[13].

Таъкидлаб ўтиш ўринлики, 1930 йил ўрталаридан бошлаб, марказий архивлар сони Марказий ҳарбий тарих архиви (1945 йилда тугатилган), Касаба уюшмалари ҳаракати Марказий архиви (1942 йилда тугатилган) ва 1943 йилда ташкил этилган Кино, сурат ва овозли ҳужжатлар Марказий давлат архивида кўпайтирилишига эришилган. 1939 йилда ЎзССР Олий Совети Президиумининг 1938 йил 30 декабрдаги қарори ҳамда Ички ишлар халқ комиссариатининг 1939 йил 15 майдаги буйруғига асосан, бошқарма ЎзССР ИИХК таркибига киритилди. 1940 йил 21 июлда эса ушбу бошқарма ЎзССР ИИХКнинг Архив бўлимига айлантирилди[26].

Кейинчалик, яъни 1946 йилда ЎзССР Ички ишлар вазирлиги Архив ишлари бошқармаси деб атала бошлади. Бундай идоравий буйсуниш архив муассасаларининг ижтимоий вазифаларига салбий таъсир кўрсатди. Ички ишлар органлари архив ҳужжатларини, энг аввало, оператив-қидирув мақсадларда қўллашга ҳаракат қилган, архив ҳужжатларидан илмий-амалий изланишларда фойдаланиш мафкуравий чекланган, ҳужжатларни кириб кўриш тартиби “махфий”, “ўта махфий” каби грифлар билан чеклаш орқали мураккаблаштирилган[14].

Ўзбекистонда бўлгани каби, Сурхондарё вилоятида ҳам давлат архивларини шакллантириш, архив ишини юритишни ташкиллаштириш учун биринчи галда Бухоро амирлиги архиви, хусусан, Қушбеги архиви муҳим аҳамият касб этган. Қадим Бухорода архивлар қандай йўлга қўйилганлиги ва ишлар қандай ташкил этилганлигига, умуман олганда эса, юртимизда давлат архиви тизимини марказлаштириш асослари ва даврлаштириш услублари ҳужжатларда аниқ баён этилган[27].

Жумладан, 1988 йил июнида Москва шаҳрида архив иши муаммоларига бағишланган Умумиттифоқ миқёсида илмий-амалий конференция бўлиб ўтганлиги ҳақида маълумот келтирилган. Чунки 1988 йил 31 майда Москвадаги Тарих-архив институти Илмий кенгашининг махсус йиғилишида ҳам архивларни марказлаштириш масаласи муҳокама этилган эди. Ана шу йиғилишда мутахассислар

илк бор 1918 йилда архивлар тўғрисида қабул қилинган Декретнинг архив ишини ташкил этишдаги аҳамиятини холис баҳолашган[15].

Хусусан, ушбу кенгаш йиғилишида иштирок этган олим В.Старостин архив муассасаларининг жойлардаги бошқарув органлари билан ўзаро алоқаси “марказлаштириш” тамойилига эмас, балки “федерализация келишуви”га таянган бўлиши керак, деган фикрни ўртага ташлади[28].

Ўтган йигирманчи аср 30-йилларининг охирларига келиб, “марказлаштириш” атамаси ҳужжатларни жамлаш тушунчаси сифатида эмас, балки “кенг бошқарув” мазмунида ишлатила бошлади. Бир қатор тадқиқотларда келтирилишича, айрим олимлар ғарб ва совет архив қурилиши тузилишида маълум ўхшашлик ҳамда фарқлар борлигини таъкидлашган. Мутахассис олимларнинг фикрича, бу борада француз тажрибасидан кенг фойдаланилган. Масалан, Петрограддаги Архивларни бошқариш бўйича Марказий қўмита раҳбари Д.Б. Рязанов ҳам Европадаги турли архив тизимлари билан яхши таниш бўлса-да, француз амалиёти тарафдори бўлган[16].

Чунки бу пайтларга келиб, архив ишини марказлаштириш шакли бир қадар устун бўлган Франция, Бельгия, Италия, Испанияда архивларнинг Бош дирекциялари тузилган эди. Англия, Германия, Швейцария ва АҚШда эса назорат ҳуқуқларига ҳам эга бўлган марказий (миллий) архивлар ташкил этилган эди. Шунингдек, ўша йиллари архив иши тарихини даврлаштириш методологиясига ҳам эътибор қаратила бошланган[29].

Ўзбекистонда илк архив амалиёти, архивлар тизимини ташкил этиш ва ислох қилиш жараёнлари ҳам атрофлича тадқиқ ва таҳлил қилиб чиқилган. Ана шу тадқиқотлар асосида архив иши тарихидаги қуйидаги босқичлар алоҳида ажратиб кўрсатилган: Биринчи босқич милoddан аввалги IV асрдан – XVI аср охиригача бўлган даврни қамраб олиб, бунда архивлар давлатчилик ва маданиятнинг бир қисми сифатида ёзув пайдо бўлиши билан бирга шакллана бошлаганлиги тадқиқ қилинди. Иккинчи босқич ўз ичига XVI аср охиридан – XX аср бошларигача бўлган даврни қамраб олади. Учинчи босқич 1919 – 1990 йилларни ўз ичига олади. Чунки бу пайтда архивлар ишини марказлаштириш тадбирлари олиб борилаётгани[17].

Ана шундай даврлаштириш ва марказлаштириш туфайли идоравий архивлар тугатилиб, ўрнига давлат архивлари ташкил этила бошлади. Бошқача қилиб айтганда, республикада Ягона Давлат Архив Фонди – ЯДАФ ташкил этилишига киришилди.

Шу тариқа “Туркистон Республикаси Архив иши бошқармаси” ташкил топди ва барча ишлар унинг зиммасига юклатилди. Ушбу бошқарманинг номланиши 1919 йил 5-ноябрда яна ўзгартирилиб, у “Архив иши марказий бошқармаси” дея юритила бошлади. Туркистон Автоном Республикасининг Ягона Давлат Архив Фондига нафақат инқилобгача, яъни 1917 йилга қадар ташкилотларда мавжуд бўлган ҳужжатлар, балки совет ташкилотларига оид архив ҳужжатларини қабул қилиш ишлари ҳам йўлга қўйилди[18].

1919 йилнинг 5-ноябрида қарор қабул қилиниб, барча ҳужжатлар ташкилотларда 5 йил давомида сақланиши, сўнгра давлат архивларига топширилиши қоида сифатида белгилаб қўйилди. Ушбу қоида 1921 йилнинг 30-сентябридан эътиборан кучга киритилди. Чунки бу даврга келиб, жойларда вилоят давлат архив бўлимларини ташкил этиш ишлари оммавий тус ола бошлаганди[30]. Архив ишларини ташкил этиш борасида мамлакатда ана шундай ишлар олиб борилаётган бир пайтда, Сурхон воҳасида ҳам давлат архивини ташкил этишга киришилган, аммо у кечикиб бошланганди. Чунки Шўролар ҳокимияти бу пайтга қадар ҳали Бухоро амирлигини маҳв этиб улгурмаган эди. Сурхондарёда давлат архивларини ташкил этишда[19].

1920 йилгача Сурхон воҳаси, хусусан, Термиз шаҳри Россия империяси Бухоро амирлиги билан тузган шартномани бузиб, инқилобчи саркарда Михаил Фрунзе қўмондонлигида Бухоро арки тўпга тутилгунга қадар, Бухоро амирлиги таркибида эди. Сурхондарёда архив ишларини ташкил этиш борасидаги ишларнинг тамал тоши Бухорога бориб тақалади, қолаверса, вилоятда бу соҳага оид энг муҳим ишлар асосан Термизда амалга оширилганлигини тегишли манбалар ҳамда бошқа тарихий ҳужжатлар орқали далиллаш мумкин. Воҳа ҳудудида фақат Термиз шаҳригина Россия империяси таъсирида эди. Шу маънода олиб қараганда, 1893 йил 15 январда Бухоро ва Россия ўртасидаги шартнома русларнинг воҳага келиб ўрнашишига замин яратган эди[20].

Термиз шаҳри 24 марта истилочилик ва вайроналик урушларини бошдан кечирган. Чунки воҳа тарихини ўрганиш ва уни тасвирлаш билан ўз вақтида 200 дан ортиқ тадқиқотчи ҳамда сайёҳлар шуғулланганлар Масалан, Н.А. Маев, А.И. Макшеев, А.А. Семёнов, Афғонистон амирига юборилган француз миссионери муҳандис Бонвало, 1895 йилда профессор А.А. Семёнов ҳам ўз хотираларида бу кўҳна шаҳар ҳақида илиқ фикрлар билдириб, унинг иқлими, ҳунармандчилиги ҳақида кўплаб маълумотлар тўплаб ўз асарларида муҳрлаб кетган, Термиз тўғрисидаги хотираларини ёзиб қолдирган.

Ана шу экспедициялар пайтида шаҳар тарихига оид қимматли маълумотлар тўпланган. 1936-1938 йилларда эса Термиз шаҳри тарихи профессор М.Е. Массон бошқарган экспедиция томонидан профессор В.А. Шишкин, тарих фанлари номзоди В.Д. Жуков, археолог Г.В. Парфенов иштирокида кенг кўламда ўрганилган. Логофет Д.Н. ҳам ўз асарида Россия империяси давридаги Бухоро ҳақида маълумотлар келтирилган[21].

Аммо 1930 йилга келиб, мамлакатда округлар тугатила бошлагач, Сурхондарё округи областга айлантирилди ва унинг ҳудуди “Сурхондарё гуруҳидаги районлар” деб юритила бошлади. 1935 йилдан бошлаб, у яна округ деб юритилди. Чунки бу пайтга қадар Сурхондарё Бухоро областининг округи ҳисобланар ва, у Бухорога буйсунарди. Шу боис, воҳада мавжуд архивлар Бухоро вилоят давлат архивининг бўлинмалари саналарди. СССР Олий Совети Президиумининг 1941 йил 6 мартдаги фармонида асосан, Сурхондарё вилояти ташкил этилди. Бу ҳақда фармонда шундай дейилади: “Бухоро областининг

Сурхон–Дарё округини маркази Термез шаҳарида бўлган Сурхон –Дарё областига айлантириш ҳақида. Сурхон–Дарё области соствига Бухоро областининг Термез шаҳари ва Бойсун, Денов, Жарқўрғон, Сариосиё, Термез, Шеробод ва Шўрчи районлари киритилсин. СССР Олий Совети Президиумининг Раиси М.Калинин”[22].

Шу тариқа, Сурхондарёда давлат архивлари ишини йўлга қўйиш йилдан-йилга, секинлик билан бўлса-да, такомиллаша борган. Лекин ҳақиқий давлат архивлари ишини тўғри ва замон талаблари даражасида ташкил этиш давлатимиз мустақилликка эришгандан сўнггина йўлга қўйилган.

АДАБИЁТЛАР:

1. Сурхондарё вилояти давлат архиви. 519-Фонд., 1-ёзув, сақлов №76, 43-варақ.
2. Сурхондарё вилояти давлат архиви. 519-Фонд, 2-рўйхат, 26.-иш, 26-варақ.
3. Urazova, R. T. (2016). INTERPRETATION OF THE 31ST GATHA OF YASNAIN" AVESTA". Himalayan and Central Asian Studies, 20(4), 90.
4. Ra'no, T. U. (2017). Religious and social thoughts of the people of ancient India, Central Asia and Iran. Himalayan and Central Asian Studies, 21(1), 61.
5. Уразова, Р. Т. (2022, April). АНАЛИЗ УРОВНЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО РЕЛИГИОЗНЫМ ИСТОЧНИКАМ (НА ПРИМЕРЕ АВЕСТА И РИГВЕДА). In E Conference Zone (pp. 183-185).
6. Fazilat KULTAEVA. (2022). STUDY OF ERGONYMS IN UZBEKI LINGUISTICS. World Bulletin of Social Sciences, 16, 11-14.
7. Kultayeva, F. (2022, November). ERGONIMLARNING JAHON VA O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA O‘RGANILISHI. In E Conference Zone (pp. 131-136).
8. Abdulloev, S. B. (2021). Positive Attitudes To" Dev. Central Asian People. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(01), 275-279.
9. Абдуллоев, С.Б. (2021). Позитивное отношение к « деве». Народы Центральной Азии. Американский журнал социальных наук и инноваций в образовании , 3 (01), 275-279.
10. Бобоисмойлович, А.С. (2022). Отражение празороастрийской веры в материальной культуре Средней Азии. ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК И ИСТОРИИ , 3 (11), 70-75.
11. Абдуллоев, Ш. (2021). “Даэва” лар–Ўрта Осиё қадимги халқларининг худолари. Общество и инновации, 2(8/S), 188-193.
12. Абдуллоев, Ш. (2021). Ўрта Осиё қадимги пантеонини ўрганишда «Даэва» образини тадқиқ этишининг аҳамияти. Общество и инновации , 2 (8/С), 181-187.
13. Абдуллоев, Ш. Б. (2021). “АВЕСТА” ДА КАРАПАНЛАРНИНГ ТАЛҚИНИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(Special Issue 2), 162-168.
14. Bozorovich, S. S., & Yusupovich, K. S. (2020). The new study on the history of the early religions archaeological sources or innovative approach to the problem. American Journal of Social and Humanitarian Research, 1(5), 17-24.
15. Bakiev, A., & Yuldasheva, Z. (2020). THE FIFTH CIVILIZATION OF THE ANCIENT EAST. Theoretical & Applied Science, (8), 39-45.
16. Bakiev, A. (2021). LOCAL ORIGINS OF OXUS CIVILIZATION. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR), 7(5), 1-1.
17. Yuldasheva, Z. (2022). The kushan period and its place in the history of the peoples of the surkhan oasis. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 12(5), 373-376.
18. Yuldosheva, Z. K., & Shohida, J. AN IMPORTANT SOURCE ON THE HISTORY OF AMIR TEMUR. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR), 1, 489.
19. Бакиев Анвар Ахмедович (2021). О ПЯТОЙ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА. Бюллетень науки и практики, 7 (5), 541-555.
20. Boqiev, A. A. The first comments on the “Information-technological map of the written source”(VI-XIX centuries). Historical thinking. A collection of scientific and practical articles by historians, 7, 41-62.
21. Xidirova I., N. Gender Characteristics of Family Speech Speech (On the Example of the Uzbek Family) //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 196-199.

22. Raxmonjonova G., Xidirova I. CHORTOQ SO 'ZINING KELIB CHIQISHIGA OID ILMIY QARASHLAR //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – T. 2. – №. 11. – C. 188-189.
23. Makhliyo B. et al. Linguistic Features of Artistic Similes //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2022. – T. 3. – №. 11. – C. 41-46.
24. Qizi, Botirova Maxliyo Baxodir, and Islomov Sardor Sanjarovich. "BADIY MATNNING LINGVISTIK MOHIYATI." Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 1.3 (2021): 46-51.
25. Botirova M., Qayumova M. Language Characteristics of Phraseological Units //Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 80-83.
26. Abdualimova G. H. FE'L NISBAT KATEGORIYASINING DAVRLARARO VA TURKIY TILLARARO SOLISHTIRMASI. – 2022.
27. Tursunov, S., & Rustamova, N. (2021). Professor Mamat Haydarov: Science, Management and Youth School. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 8(7), 602-607.
28. Tursunov, S., Kobilov, E., Murtozoyev, B., & Pidayev, T. (2004). History of Surkhandarya.(p. 177). Editorial office of oriental publishing and Printing Company, 2, 1870-1917.
29. KULTAEVA, Fazilat. "ANALYSIS OF ERGONOMIC UNITS AT THE ONOMASTIC LEVEL." (2022).
30. Shapulato, U., & Normominov, M. (2021). Treasure of coins found qirqqiz monument. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(11), 397-401.
31. Shopulato, U. K. (2021). ON THE MAIN FACTORS OF THE ESTABLISHMENT OF THE FIRST STATES (ON THE CASE OF CENTRAL ASIA). World Bulletin of Public Health, 4, 116-117.
32. Qurbonov, A. (2022). THE FIRST ALTARS OF CENTRAL ASIA OF BRONZE AGE. Eurasian Journal of Academic Research, 2(5), 92-96.
33. Makhmaraimova, S. T., & Makhmaraimov, S. T. (2021). METAPHOR AND NATIONAL THINKING. Thematics Journal of Social Sciences, 7(6).
34. Makhmaraimova, S. T. (2021). UZBEK POLITICAL AND SOCIAL, PUBLIC DISCOURSE METAPHORIC MODELS. Thematics Journal of Education, 6(November).
35. Махмараимова, Ш. Т. (2013). Роль теоморфической метафоры в практике познания мира. Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история, (28), 62-67.
36. Махмараимова, Ш. Т. (2013). role of the Teomorphic metaphor in practice OF THE WORLD'S COGNITION. Наука и человечество, 1(2), 68-73.
37. Makhmaraimova, S. T., & Yakibova, D. S. (2019). Speech development in lessons of physical culture by means of communicative games. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(9), 187-193.
38. Махмараимова, Ш. (2018). Ўзбек тили теоморфик метафораларининг қисқача концептуал лугати. Т.: Чўлпон, 100.